

УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВЧИЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎРГАТИШДА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН Фойдаланиш

Маннопова Феруза Абдувахидовна

Анджон вилояти Баликчи тумани 42- мактабнинг инглиз тили фани уқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10676506>

Умумий ўрта таълим тизимидаги муҳим йўналишлардан бири бу давр талабларига жавоб берадиган педагогик технологияларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишдир. Ҳозирги кунда технологиянинг жадал ривожланиши замонавий жамиятни модернизациялашга олиб келди, бу эса инсон имкониятларини кенгайтириш орқали ҳаётий кадриятлар ва меъёрлар тизимининг ўзгаришига олиб келади. Ушбу ўзгаришнинг натижаси Интернетнинг ривожланиши бўлиб, у ахборотлаштириш деб номланган янги эволюцион жараённинг бошланиши бўлиб хизмат қилади. Энди кўплаб мактабларда ўқитувчилар замонавий дарсни ахборот технологияларидан фойдаланмасдан тасаввур қила олмайдилар. АКТ талабаларнинг ўрганилаётган муаммоларга қизиқишини оширишда ажралмас ёрдамчига айланади ва визуал-мажозий фикрлашни ривожлантиради. Буларнинг барчаси билимларнинг янги тизимига, онгнинг ўзгаришига, дунёнинг бутун расмини қайта кўриб чиқишга олиб келади: одам ўзи билан автоматлаштирилмоқда, у одамлар билан мулоқотда ўзини турли йўллар билан намоён қилади. Мактабда ўқув жараёнида Актдан фойдаланиш ўқувчиларнинг билим, ақлий ва мустақил фаолиятини фаоллаштиришга, таълим жараёнини фаоллаштиришга имкон беради. Ахборот технологиялари нафақат ўқув ишларининг шакллари ва усулларини ўзгартиришга, балки таълим парадигмаларини сезиларли даражада ўзгартиришга ва бойитишга имкон беради.

Инглиз тилини ўргатишда ақл, тасаввур, диққат, кузатувчанлик, нутқ-фикрлаш ва ижодий қобилиятлар ривожланади. Инглиз тили дарсларида компьютер технологияларидан, таълим ва тарбия шаклларида фойдаланишнинг юқори самарали ижодий омилига айланиб бормоқда. Таълим фаолиятини ташкил этишнинг бу усули нафақат ҳаяжонли ижодий шаклда дарснинг барча вазифаларини самарали ечишга, балки таълимнинг коммуникатив когнитив фаолиятини ҳам амалга оширишга имкон беради. Компютерга эга бўлган ўқитувчи ўқув жараёнини жадаллаштириш, уни янада визуал ва динамик қилиш учун ноёб имкониятга эга. Ҳозир кўплаб мактабларда компьютер ускуналари, мултимедия мосламалари, интерактив доскалар етарли миқдорда, Интернетга бепул кириш имконияти мавжуд. Шунинг учун инглиз тилини ўқитишда ахборот технологияларидан фойдаланиш нафақат зарур, балки жуда ҳам мумкин бўлиб қолди. Таълимнинг бошланғич босқичида инглиз тилини ўрганиш кўплаб талабалар учун қийинчилик туғдириши ҳеч кимга сир эмас, материални ўзлаштириш одатда ёдлашга асосланади. Компютердан фойдаланиш ўқитиш тамойилларидан бири – визуаллаштиришни амалга ошириш орқали тилни ўрганиш жараёнини анча осонлаштиради. Таълимнинг бошланғич босқичида инглиз тили, бошқа мактаб предметларига қараганда анча равшанликни талаб қилади, бу кўп сонли тушунтириш чизмаларидан фойдаланишни талаб қилади. Инглиз тили дарсларида ахборот технологиялардан фойдаланишнинг муҳим жиҳати – бу мултимедия тақдмоти билан бирлаштирилган лойиҳа фаолияти. Маълумки, мултимедия тақдмотлари инглиз тилини ўқитиш жараёнига фаол кириб келди.

Мултимедия технологияларидан дарсда фойдаланиш имкониятларидан бири бу бирлашган, яхлит дарсларни тайёрлаш ва ўтказишдир. Тақдмотларни тайёрлаш предмет-

объект муносабатларини ўз ичига олади: ўқитувчи-яратувчи ёки ўқувчи-яратувчи. Инглиз тилини ўқитишнинг замонавий ёндашувлари – бу болалар учун ўз ғояларини ижодий ёндашган ҳолда ифода этиш имкониятидир. Ахборот технологияларидан лойиҳа усули билан биргаликда фойдаланиш мактаб ўқувчиларига билим, кўникма ва малакаларини амалда қўллашга имкон беради ва шунинг учун бу кооператив коллектив тадбирлар муваффақиятли амалга ошириладиган илмий-билиш фаолиятини ташкил этиш шаклларида бири бўлиб, бу инглиз тилини ўрганиш мотивациясини оширишга имкон беради. Бундай фаолиятнинг асосий йўналиши ўқувчининг ўзи, ўз фикрини эркин ифода этиш қобилиятига эга. Ушбу усул ҳар хил ёшдаги болалар билан турли хил мавзуларда, таълимнинг турли босқичларида ишларни ташкил қилиш учун мўлжалланган. Таълим жараёнини бундай ташкил этиш ҳар бир болага нафақат ўзини намоён қилиш, ўз маҳорати, билим ва кўникмаларини намоёиш этиш, балки ижобий баҳо олиш имкониятини беради. Бундан ташқари, замонавий шароитда талабаларнинг ахборот технологияларига бўлган катта ва жиддий қизиқишини ҳисобга олган ҳолда, ушбу технология инглиз тили дарсларида мотивацияни ривожлантиришнинг кучли воситаси сифатида ишлатилиши мумкин. Инглиз тили дарсларида ўқув компьютер дастурларидан фойдаланадиган ўқитувчи ҳар қандай таълим технологияси қуйидаги услубий талабларга жавоб бериши кераклигини билиши керак:

- концептуаллик: илмий концепция, шу жумладан таълим мақсадларига эришиш учун психологик ва ижтимоий-педагогик асослар;
- изчиллик: тизимнинг барча белгиларининг мавжудлиги (жараённи қуришдаги изчиллик, унинг барча қисмларининг алоқаси, яхлитлиги);
- самарадорлик: таълим стандартларига жавоб берадиган натижалар кафолати;
- мослашувчанлик: педагогик фаолиятнинг ўзига хос шароитларини ҳисобга олган ҳолда ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг қулайлиги ва эркинлигини таъминлаш учун таркибни ўзгартириш имконияти;
- динамизм: фойдаланадиган технологияни ривожлантириш ёки ўзгартириш имконияти;
- такрорланувчанлик: ушбу таълим муассасасида ёки бошқа ўқитувчилар томонидан технологиядан фойдаланиш мумкин.

Шунингдек, компьютер технологияларидан фойдаланишнинг афзаллигларидан бири ўқувчиларнинг излаш ва ижодий фаолияти ривожлантириш ҳисобланади.

Лойиҳа технологияси – ўқувчилар томонидан тадқиқот, ижодий лойиҳаларни амалга ошириш.

Ушбу иш шакли талабаларнинг мустақил, ижодий шахс сифатида ривожланиши учун қулай шароит яратади. Такдимот ишларини тайёрлаш учун ўқувчилар турли хил маълумот манбалари, шу жумладан Интернетдан фойдаланиб, керакли материални топишлари керак.

Лойиҳа технологияси – ўқувчиларга материални тўғри танлаш ва маълумот оқимида ҳаракат қилиш қобилиятини ҳам ўргатади. Лойиҳани такдимот шаклида яратиш танланган мавзунини танлаш ва тадқиқ қилиш, бир вақтнинг ўзида ижодкорлик ва мустақилликни кўрсатиш ва ривожлантиришга имкон беради.

Ушбу технологиялар дарс тизимида мос келади, машғулот мазмунига таъсир қилмайди, башорат қилинган таълим натижаларига энг самарали эришишга имкон беради ва ҳар бир ўқувчининг имкониятларини очиқ беради. Мактаб таълими ривожланишининг

hozirgi bosqichida fanlararo aloqalar juda dolzarb бўлиб келмокда. Интеграция бу ажралмас бир бутунликни яратиш жараёни ва натижасидир. Ўқитишда ўқув фанларини битта синтез қилинган курсда бирлаштириш, фанларнинг асосларини умумлаштириш, мураккаб ўқув мавзулари ва муаммоларини очиқ бериш орқали амалга оширилиши мумкин.

Чет тили дарслари ўқитувчига предметларaro алоқаларни амалга ошириш учун катта имкониятлар яратади. Ўрта мактабда олинган билимларнинг синтези табиат, жамият, инсон, меҳнат, техника, тил каби фундаментал билим объектларини ўрганиш жараёнида юзага келади. Фанларaro алоқалар коммуникатив кўникмаларни шакллантириш учун ҳам асос, ҳам коммуникатив фаолиятни амалга ошириш натижасидир. Улар турли хил ўқув предметларини тарбиялаш, ўқитиш ва ривожлантириш имкониятларини бирлаштириб, болаларнинг кўп қиррали ва ҳар томонлама ривожланишига ҳисса қўшадилар. Фанларaro алоқаларнинг асосий аҳамияти шундаки, улар турли хил дарсларда олинган барча билимларни ягона тизимга “боғлаш” имкониятини яратади, шунингдек, ушбу алоқалар натижасида янги билимларга эга бўлади. Фанларaro алоқаларни тўғри йўлга қўйиш, улардан моҳирона фойдаланиш болалар онгининг мослашувчанлигини шакллантириш, ўқув жараёнини фаоллаштириш ва чет тилини ўқитишнинг амалий йўналиши учун муҳимдир. Чет тили дарсларида фанларaro алоқаларга мурожаат қилиб, мен, авваламбор, талабалар учун янги маълумотларни ўз ичига олган матнлар ва қўшимча материаллардан фойдаланаман. Матнлар ва оғзаки мавзулар, бошқа ўқув фанлари бўйича жорий дастурларни ва талабаларнинг ўзларининг фикрларини ҳисобга олган ҳолда аниқлаймиз.

Эслатиб ўтишнинг (эслаб қолиш) методик услуби ўрганишда сезиларли ижобий натижаларни беради. Билимларни ва унга алоқадор мавзуларни эсга олиш, ўқувчиларнинг янги мавзу ҳақидаги тасаввурларини диверсификация қилиш, янги ўрганилган мавзуни ўзлаштириш жараёнида мустақил фикрлаш учун шароит яратишга ёрдам беради.